

DEBATE SOBRE A SÍNDROME DA MORTE SÚBITA NO CENÁRIO DE UMA LIGA ACADÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14518185

SOUZA, Alice Vânia¹
FONSECA, Sthefani Valadares²
MIRANDA, Liriel Aparecida³
RODRIGUES, Yara Martins⁴
ARCANJO, Tamara Martins⁵
COSTA, Paula Nepomuceno⁶
ROBAINA, Lorena Freitas Fabres⁷
PRADO, Mara Rúbia Maciel Cardoso do⁸

Objetivo: Relatar a experiência e reflexões de acadêmicos de Enfermagem na participação de uma reunião científica acerca da Síndrome da Morte Súbita Infantil. **Contexto e Descrição das atividades:** Trata-se de uma experiência teórica desenvolvida em uma reunião de uma liga acadêmica, ministrada por estudantes do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV), sob a supervisão de uma docente. Os participantes foram vinte estudantes de diversos períodos do curso de Enfermagem da UFV. A exposição consistiu em apresentar os aspectos relacionados à Síndrome da Morte Súbita Infantil, abordando, sobretudo, os cuidados com o sono do bebê, como dormir de costas, manter o ambiente livre de fumo e evitar o superaquecimento. **Resultados:** A apresentação da temática presente, possibilitou aos discentes o acesso a conhecimentos mais aprofundados sobre um conteúdo pouco discutido. A partir de uma base teórica bem fundamentada, que proporcionou aos integrantes a capacidade de identificar os fatores de risco da síndrome, orientar sobre as práticas de sono seguro e viabilizar o devido acesso às redes de apoio. **Conclusões:** Devido a complexidade da Síndrome da Morte Súbita Infantil, a apresentação da temática se mostrou essencial para a compreensão dos estudantes, como futuros profissionais de saúde, no papel de fornecer informações, reconhecer os fatores de risco e as formas eficientes de prevenção, apoiando-se em práticas educativas. Além de possibilitar a visão como futuros agentes de mudança na promoção da saúde infantil, destacando a responsabilidade e o impacto que terão na segurança e bem-estar das crianças e de suas famílias.

Fonte de Financiamento: Sem fontes de financiamento

Comitê de Ética: (X) não, () sim. Nº do parecer _____, Local do Comitê: _____

Descritores: Morte Súbita do Lactente; Educação em Saúde; Cuidados de Enfermagem; Aprendizagem Baseada em Problemas; Estudantes de Enfermagem.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: alice.v.souza@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: sthefani.fonseca@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: liriel.miranda@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: tamara.arcanjo@ufv.br

⁶ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: paula.n.costa@ufv.br

⁷ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: lorena.robaina@ufv.br

⁸ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mara.prado@ufv.br